

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Academic Journal of History and Idea

ISSN: 2148-2292

12 (3) 2025

Araştırma Makalesi | Research Article

Geliş tarihi | Received: 20.02.2025

Kabul tarihi | Accepted: 25.05.2025

Yayın tarihi | Published: 25.06.2025

Azer Ismayilzada

<https://orcid.org/0009-0002-0030-5069>

PhD, Azerbaijan National Academy of Sciences Abbasgulu Aga Bakikhanov Institute of History, Azerbaijan, aismayilzada@pfg.az

Atf Künyesi | Citation Info

Ismayilzada, A. (2025). Azərbaycanın Enerji Resurslarının Dünya Bazarına Çıxarılmasında Türkiyənin Rolü. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (3), 885-901.

Azərbaycanın Enerji Resurslarının Dünya Bazarına Çıxarılmasında Türkiyənin Rolü

Xülasə

Məqalədə Azərbaycanın enerji resurslarının dünya bazarına çıxarılmasında Türkiyənin rolundan bəhs edilir. Ümumilikdə 203.2-257.7 milyard barrel həcmində qiymətləndirilən Xəzər hövzəsi neft ehtiyatlarının 39-72 milyard barreli Azərbaycanın payına düşür. Xəzər regionunun təsdiqlənmiş qaz ehtiyatlarının həcmi isə 232 trilyon kub metrdir ki, bunun da 30 trilyon kub metri Azərbaycanın payına düşür. Təkcə Şahdəniz yatağındakı qazın həcmi 1.4 trilyon kub metr qiymətləndirilir. Qeyd edilən karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılmasında Türkiyə ərazisi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, Şimal-cənub istiqamətində Avrasiyanın mərkəzi hissəsini isti dənizlərə və Afrika materikinə bağlayan iki mühüm quru keçid bölgəsi olan Balkanlar və Qafqaz, eyni zamanda da bir dəniz keçid bölgəsi olan boğazlar Türkiyədə kəsişməkdədir və bu bölgələri geoiqtisadi təbii sərvətlər mərkəzləri olan Orta Şərq və Xəzər bölgəsinə bağlamaqdadır. Şərq- Qərb istiqamətində isə Anadolu yarımadası, Avrasiya materikini əhatə edən strateji yarımada bölgəsinin ən mühüm halqasını təşkil etməkdədir. Türkiyə zəngin enerji ehtiyatları olan bölgələrlə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bölgələr arasında, əlverişli coğrafi mövqedə yerləşmişdir. Yerləşdiyi coğrafi və geostrateji mövqe baxımından Türkiyə karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan dövlətlərlə bu ehtiyatlara tələbatı olan inkişaf etmiş dövlətlər arasında enerji koridoru rolu oynamaqdadır. Bu mövqe eyni zamanda, qaradaş türk dövlətləri, xüsusilə Azərbaycan üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Türkiyə Azərbaycan enerji resurslarının dünya bazarlarına nəqlini həyata keçirən mühüm nəqliyyat layihələrinin reallaşmasını həyata keçirir və eyni zamanda özünün enerji tələbatının ödənilməsini təmin edir.

Açar sözlər: Azərbaycan, karbohidrogen ehtiyatları, Türkiyə, geostrateji mövqe, enerji siyasəti, enerji tələbatı

The Role of Turkey in the Transport of Azerbaijan Energy Resources to the World Market

Abstract

In the article, Turkey's role in bringing Azerbaijan's energy resources to the world market is discussed. Of the total estimated 203.2-257.7 billion barrels of Caspian basin oil reserves, 39-72 billion barrels fall to Azerbaijan. The volume of proven gas reserves in the Caspian region is 232 trillion cubic metres, of which 30 trillion cubic metres falls on Azerbaijan. The volume of gas in the Shah Deniz field alone is estimated at 1.4 trillion cubic metres. The territory of Turkey is of exceptional importance in bringing these hydrocarbon reserves to the world market. Thus, the Balkans and the Caucasus, two important land transit zones connecting the central part of Eurasia to the warm seas and the African mainland in the north-south direction, as well as the straits, which are also a maritime transit zone, intersect in Turkey and connect these regions to the Middle East and the Caspian region, which are geoeconomic natural resource centres. In the east-west direction, the Anatolian Peninsula constitutes the most important link in the strategic peninsula region covering the Eurasian continent. Turkey is located in a favourable geographical position between regions with rich energy resources and economically developed regions. In terms of its geographical and geostrategic position, Turkey plays the role of an energy corridor between countries rich in hydrocarbon resources and developed countries in need of these resources. This position is of great importance for the brotherly Turkic states, especially Azerbaijan. Turkey is currently implementing important transport projects that transport Azerbaijani energy resources to the world markets and at the same time meet its own energy needs.

Keywords: Azerbaijan, Hydrocarbon Resources, Turkey, Geostrategic Position, Energy Policy, Energy Demand

Giriş

Türkiyə geosiyasi baxımdan torpaq və dəniz güc mərkəzlərinin şərq-qərb və şimal-cənub istiqamətlərindəki keçid məntəqələrinin və mübarizə meydanının mərkəzi hissəsində yerləşmiş vəziyyətdədir. Şimal-cənub istiqamətində Avrasiyanın mərkəzi hissəsini isti dənizlərə və Afrika materikinə bağlayan iki mühüm quru keçid bölgəsi olan Balkanlar və Qafqaz, eyni zamanda da bir dəniz keçid bölgəsi olan boğazlar Türkiyədə kəsişməkdədir və bu bölgələri geoiqtisadi təbii sərvətlər mərkəzləri olan Orta Şərq və Xəzər bölgəsinə bağlamaqdadır. Şərq- Qərb istiqamətində isə Anadolu yarımadası, Avrasiya materikini əhatə edən strateji yarımada bölgəsinin ən mühüm halqasını təşkil etməkdədir. Qeyd edilən bu geosiyasi xüsusiyyətlər bölgənin tarixi taleyi baxımından həmişə müəyyən edici faktor kimi çıxış etmişdir. Bu səbəbdən də Anadolu yarımadası tarixən siyasi güc mərkəzi kimi böyük əhəmiyyət daşımış və indi də bu mövqeyini qoruyub saxlamaqdadır. Qeyd edilən bölgə dünyanın ən mühüm geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyət daşıyan regionlarından biridir. Belə ki, bu bölgə Avrasiyanın təbii, xüsusilə də

karbohidrogen ehtiyatları ilə ən zəngin və Qərbin ən inkişaf etmiş regionlarını Şərqi ən uzaq nöqtələri ilə ən düz xətt üzrə birləşdirən və buna görə də qaçılmaz surətdə meydana çıxmalı olan nəqliyyat şəbəkəsinin hər iki tərəfində yerləşmişdir. Türkiyə Respublikasının enerji strategiyası iqtisadi inkişaf və iqtisadi böyümə, enerji təminatının təhlükəsizliyi, ekoloji tarazlığın davamlılığının qorunması və beynəlxalq münasibətlər kimi faktorları nəzərə almaqla formalaşdırmışdır. Enerji təminatının davamlı, keyfiyyətli ardıcıl, təhlükəsiz və uyğun qiymətlərlə həyata keçirilməsi Türkiyənin enerji siyasətinin əsas məqsədi kimi müəyyən edilmişdir.

Türkiyənin enerji siyasəti ölkənin enerji tələbatının davamlı, etibarlı və təhlükəsiz şəkildə təmin edilməsi istiqamətində müəyyən edilmişdir. Belə ki, ölkənin karbohidrogen ehtiyatları zəngin olmadığına görə, Türkiyənin ümumi ehtiyaclarının cüzi bir hissəsini təmin edir. Türkiyənin illik neft tələbatı təxminən 45 milyon ton, qaz tələbatı isə 60 milyard kub metrə yaxındır. Daxili istehsal bunun yalnız 15-20 faizini təmin edə bilər. Qalan hissəsi isə bu ehtiyatlarla zəngin qonşu və region dövlətləri (Azərbaycan, Rusiya, İran, İraq və s.) tərəfindən təmin edilir. Qeyd edilən dövlətlərdən yalnız Azərbaycan tərəfindən təminat etibarlı və davamlı şəkildə həyata keçirilmişdir və bunun həcmi getdikcə artmaqdadır. İraq, İran və Rusiya tərəfindən həyata keçirilən təminat isə müxtəlif dövrlərdə regional müharibələr (İraqda baş vermiş müharibə və terror təhlükəsi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və s.), müxtəlif embarqo və təminatdakı problemlər (Rusiya və İrana qarşı embarqo, o cümlədən hər iki dövlətlə müxtəlif anlaşmazlıqlar və s.) səbəbindən etibarlı, davamlı və təhlükəsiz şəkildə reallaşdırıla bilmir. Bu səbəblər təbii olaraq Azərbaycan və digər Xəzəryanı türk dövlətləri ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq istiqamətindəki siyasətin əhəmiyyətini artırmış olur. Azərbaycanın Ermənistanla müharibədə qalib gələrək işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarması və enerji sahəsində Avropa dövlətləri ilə əlaqələri daha da genişləndirərək şaxələndirmə siyasəti həyata keçirməsi də Türkiyənin qeyd edilən istiqamətdəki siyasətinin uğurla yekunlaşmasının təminatçısı kimi çıxış etməkdədir.

1. Türkiyənin Gestrateji Mövqeyi və Maraqları

Türkiyə geosiyasi baxımdan torpaq və dəniz güc mərkəzlərinin şərq-qərb və şimal-cənub istiqamətlərindəki keçid məntəqələrinin və mübarizə meydanının mərkəzi hissəsində yerləşmiş vəziyyətdədir. Şimal-cənub istiqamətində Avrasiyanın mərkəzi hissəsini isti dənizlərə və Afrika materikinə bağlayan iki mühüm quru keçid bölgəsi olan Balkanlar və Qafqaz, eyni zamanda da bir dəniz keçid bölgəsi olan boğazlar Türkiyədə kəsişməkdədir və bu bölgələri geoiqtisadi təbii sərvətlər mərkəzləri olan Orta Şərq və Xəzər bölgəsinə bağlamaqdadır. Şərq- Qərb istiqamətində

isə Anadolu yarımadası, Avrasiya materikini əhatə edən strateji yarımada bölgəsinin ən mühüm halqasını təşkil etməkdədir. Qeyd edilən bu geosiyasi xüsusiyyətlər bölgənin tarixi taleyi baxımından həmişə müəyyənədiç faktor kimi çıxış etmişdir. Bu səbəbdən də Anadolu yarımadası tarixən siyasi güc mərkəzi kimi böyük əhəmiyyət daşımış və indi də bu mövqeyini qoruyub saxlamaqdadır. Türkiyənin yerləşdiyi bu region Z. Brzezinskiyə "Avrasiya Balkanları" adlandırdığı bölgənin yaxınlığında yerləşməklə, həm də onun bir hissəsini də təşkil edir. Onun fikrincə (Brzezinski, 2020). Avropada "Balkanlar" sözü etnik münaqişələr və qüdrətli fəvqəlbəşər dövlətlərin region mübarizəsi ilə assosiasiya doğurur. Avrasiyanın da özünün "Balkanları" vardır, lakin "Avrasiya Balkanları" öz ölçülərinə görə qat – qat böyükdür, əhalisi daha sıxdır və etnik mənşə cəhətdən daha müxtəlifdir. Bura Avropanın Cənub-Şərqi, Orta Asiya və Cənubi Asiyanın bir hissəsi, Fars körfəzi rayonu və Yaxın Şərq daxildir. Göründüyü kimi, qeyd edilən bölgə dünyanın ən mühüm geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyət daşıyan regionlarından biridir. Belə ki, bu bölgə Avrasiyanın təbii, xüsusilə də karbohidrogen ehtiyatları ilə ən zəngin və Qərbin ən inkişaf etmiş regionlarını Şərqin ən uzaq nöqtələri ilə ən düz xətt üzrə birləşdirən və buna görə də qaçılmaz surətdə meydana çıxmalı olan nəqliyyat şəbəkəsinin hər iki tərəfində yerləşmişdir.

Türkiyənin Ədalət və İnkişaf partiyasının 2003-2007-ci illərdə xarici işlər naziri olmuş Abdulla Gül 2004-cü il iyulun 28-də İstanbul Sənaye Təşkilatının məclis toplantısındakı çıxışında Türkiyənin yerləşdiyi regionda hansı əhəmiyyətə malik olduğunu bir daha göz önündə canlandırır:

"Hökumətimizin hakimiyyətə gəldiyi ilyarımdan artıq keçən bir dövrdə istər beynəlxalq, istərsə də yaxın çevrəmişdə yaşanan mühüm dəyişikliklər ölkəmizin gərgin və hərəkətli bir xarici siyasət gündəminə sahib olmasına gətirib çıxarmışdır. Fərqli coğrafiyaların və bölgələrin kəşifdiyi bir strateji bir qovşaqla yer alan, mühüm siyasi təcrübəyə, insan potensialına, hərbi güc və iqtisadi potensiala sahib ölkəmiz çevrəmişdə baş verən dəyişikliklər qarşısında hadisələrə tamaşaçı deyil, aktiv və yönləndirici bir siyasət həyata keçirməkdədir...Bu dəyişikliklər coğrafi mövqeyi etibarilə Türkiyənin şərq və qərb mədəniyyətləri arasında strateji əməkdaşlıqla bir körpü olaraq gətirdiyi əlavə dəyərə və maraqlarını geniş bir regional, hətta beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində müəyyən edən ölkəmizin həyata keçirdiyi çoxtərəfli aktiv xarici siyasətə, beynəlxalq əlamdə şüardan da irəli gedərək konkret və effektiv bir mənzərə qazandırmışdır" (Gül, 2007, s. 90-91).

XX əsrin 90-cı illərində SSRİ adlanan sovet imperiyasının dağılması ilə dünyada ikinci dünya müharibəsindən sonra formalaşmış ikiqütblü dünya və eyni zamanda "soyuq müharibə"

dövrü başa çatmış oldu. Bu vəziyyət dünyanın geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyətində böyük bir boşluq da yaratdı. Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə geosiyasətin əhəmiyyətinin artması və yenidən gündəmə gəlməsi meydana çıxan həmin boşluqlarla müəyyən mənada birbaşa əlaqədardır. Bu geosiyasi boşluq həmin bölgənin ən mühüm halqalarından birini təşkil edən Anadolu yarmadasıda yerləşən Türkiyəni yaxından maraqlandırmış və əsas beynəlxalq və regional strateji seçimlərində qaçılmaz təsirlər göstərmişdir. Konvensional taktik mübarizə və bu mübarizənin önə çıxardığı geosiyasi tarazlıqlar Soyuq müharibə sonrası dövrün güclər müvazinətinə söykənən dinamik şərtlərdə yeni ünsürlərlə birlikdə təkrar gündəmə gəlməkdədir. Bu da nüvə texnologiyasının gətirdiyi yeniliklərlə əhəmiyyətini itirdiyi düşünülmən geosiyasətin yenidən və daha güclü bir şəkildə beynəlxalq münasibətlərə və tarazlıqlara təsir göstərməsinə gətirib çıxarmaqdadır. Geosiyasət beynəlxalq müvazinətlərlə regional təsir sahələri arasındakı asılılıq münasibətlərinin dərinləşməsinə paralel olaraq əhəmiyyətini artırmaqdadır (Davutoğlu, 2001). İkiqütblü dünyanın ləğv olunması və soyuq müharibənin başa çatması ilə dünyada yeni beynəlxalq münasibətlər sistemi formalaşdı. Beləliklə, 90-cı illərin sonunda beynəlxalq münasibətlər sistemi həm tərkibinə, həm də xarakterinə görə yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Yeni Dünya Nizamı adlanan bu sistemdə də böyük güclər arasında dünyanın strateji baxımdan əhəmiyyət daşıyan və zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına sahib bölgələrinə nəzarət uğrunda rəqabət və “nüfuz savaşı” gedir. Bu mübarizədə isə uğrunda rəqabətin aparıldığı bölgələrin rəyi belə nəzərə alınmır. Belə bir vəziyyətdə milli dövlətlərin gücü və suverenliyi azalır, milli dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yeri getdikcə zəifləyir (Arif, 2020). Bəs qeyd edilən bu vəziyyətin Türkiyənin geosiyasi mövqeyi və beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yerinə hansı təsirləri ola bilər?

Əvvəla, qeyd edək ki, Türkiyə BMT, ATƏT və çox sayda digər beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. AB-nə üzv ola biləcək dövlətlər arasında da şansı ən yüksək olanlardan biridir. Eyni zamanda Qərbi Avropa Birliyinin də ortaq üzvüdür. Digər bir tərəfdən isə, Türkiyə Pakistan, İran və Orta Asiya Respublikaları ilə birlikdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı da daxil olmaqla müxtəlif regional təşkilatların və birliklərin fəaliyyətində də əhəmiyyətli mövqeyə malikdir. Türkiyə Avropa-Aralıq dənizi təşkilatında aparıcı rola malikdir və əlaqədar bütün fəaliyyətlərə qoşulmaqdadır. Üçüncü bir tərəfdən isə, “Avrasiya Balkanları”nda qeyri –sabitliyin əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsinin və situasiyanın potensial olaraq partlayış həddinə yaxınlaşmasının qarşısının alınmasında Türkiyənin böyük rola malik olması danılmaz faktdır. Hazırda ölkədə Yaxın və Orta Şərq ölkələrindən gəlmiş milyonlarla qaçqın və immiqrantın yerləşdirilməsi və onların sosial problemlərinin həll edilməsi

Avropa üçün həyati dərəcədə mühüm məsələlərdəndir. Bunlardan əlavə, Türkiyə 1952-ci ildən bəri NATO-ya üzv olmuşdur. AB ilə olan münasibətlər də hələ XX əsrin 60-cı illərindən başlamışdır. Belə ki, Türkiyə 1963-cü ildən bəri AB ilə əməkdaşlıq münasibətlərinə başlamış və on illər ərzində Avropaya inteqrasiya etməyi hədəfləyən siyasət yürütmüşdür. Türkiyənin müəyyən vaxtdan sonra Avropa Birliyinə qəbul olunması üçün ABŞ özünün Avropadakı nüfuzundan istifadə etməli və Türkiyəyə hər hansı Avropa ölkəsinə olduğu kimi münasibət göstərməlidir. Ümumiyyətlə, Asiyanın gələcəyi ilə bağlı bu ölkə olə aparılan mütəmadi məsləhətləşmələr ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə gətirib çıxara bilər:

“Daxil olmağa can atdığı Avropada özünü gözümçixdiya salınmış vəziyyətdə hesab etməklə davam edən Türkiyə daha çox islamlaşacaq, hamının acığına NATO-nun genişlənməsinin əleyhinə səs verəcək və Sovet Orta Asiyasının sabitləşdirilməsi və dünya birliyinə daxil edilməsi naminə Qərblə çətin ki, əməkdaşlıq etmiş olacaqdır” (Brzezinski, 2020, s. 309).

Bu prosesdə Türkiyənin geosiyasi mövqeyi böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Xüsusilə, təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə ölkə aparıcı rol oynayır. Belə ki, Türkiyə, Qara dəniz- Aralıq dənizi qovşağında bir sabitlik mərkəzi, Qafqazda Rusiyanın siyasətini tarazlaşdırıcısı, dini fundamentalizm qarşısında bir müdafiəedici sipər və NATO-nun cənub qanadı vəziyyətində qərarlaşmış bir ölkədir (Özer, 2006). Z. Brzezinski gələcək perspektivdə Türkiyənin ABŞ üçün əhəmiyyətindən bəhs edərək yazır:

“Qafqazın cənubunda və Orta Asiyada yerləşən ölkələrdə sabitliyin təmin olunması və onların müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün ABŞ Türkiyənin özündən uzaqlaşmasına təkən verməməkdən ötrü ehtiyatlı davranmalı və Amerika – İran münasibətlərinin yaxşılaşdırılması imkanlarını öyrənməlidir” (Brzezinski, 2020, s. 309).

ABŞ İranla münasibətlərini qaydaya salmaq üçün Türkiyənin regiondakı nüfuzundan da istifadə edə bilər. Ümumiyyətlə, ABŞ- İran münasibətlərində düşmənçiliyi əbədi saxlamaq amerikan maraqlarına uyğun deyildir. Gələcəkdə baş verə biləcək hər hansı yaxınlaşma, İranın regional əhatəsində sabitləşmənin nəinki hər iki tərəfin, o cümlədən də bütün regionun strateji maraqlarına cavab verməsi şübhəsizdir. Bu məsələdə Türkiyə rolu danılmazdır. Türkiyənin İranla daha sıx, xüsusilə də yeni neft kəmərlərinin tikintisi sahəsində iqtisadi əməkdaşlığına və İran, Azərbaycan və Türkmənistan arasında digər əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə ABŞ-ın öz iradlarından imtina etməsi, Amerikanın Avrasiyada uzunmüddətli maraqlarına daha yaxşı xidmət göstərmiş olardı (Brzezinski, 2020). Tarixən Türkiyə Balkanlardan Çinə və Mərakeşdən İrana qədər olan geniş bir coğrafiyada hərbi-siyasi və sosial- iqtisadi güc olmaqla regionun da

əhatəsindən kənar tənzimləyici rola sahib olmuşdur. Bundan əlavə Türkiyə Balkan ölkələri, Orta Şərqlə, Qafqaz, Orta Asiya və Aralıq dənizi hövzəsi ölkələri ilə ikili və çoxtərəfli münasibətlər quraraq Avrasiya və bundan kənar da davamlı bir sülhü, müvazinəti və rifahı təmin etmək üçün təsirli bir mövqeyə malik olmuşdur. Soyuq müharibə və onun parametrlərinin ləğv olunduğu Yeni Dünya Nizamı adlanan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində Türkiyənin geosiyasəti də yenidən təhlil edilməlidir. Bunu irəli sürən Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri və baş naziri olmuş Ə. Davudoğlu eyni zamanda qeyd edir ki,

“ilk əvvəl bu rol keçmişin status-kvonunun mühafizə edildiyi strategiyanın aşılaraq dəyərləndirilməlidir. Beynəlxalq və regional müvazinətlərin dinamik şəkildə dəyişdiyi bir dövrdə geosiyasəti status-kvonun mühafizəsi üçün istifadə etmək, tədricən geosiyasi üstünlüklərin istifadə edilməz hala gəlməsinə yol açar. Geosiyasi mövqə başlı-başına buraxılacaq bir dəyər deyildir. Geosiyasi mövqə bu mövqeyə uyğun bir şəkildə ortaya qoyulmuş bir xarici siyasət strategiyasının təsir vasitəsi olması halında dəyər qazanır. Bu mənada Türkiyə geosiyasətinin xarici siyasət strategiyası içindəki yerini yenidən analiz etmək və beynəlxalq çevrə içində yeni bir anlam qazandırmaq məcburiyyətindədir” (Davutoğlu, 2001, s. 116).

Türkiyə Respublikası zəngin karbohidrogen yataqlarına sahib olmasa da, bu ehtiyatlarla zəngin olan regionlarla (Rusiya, Azərbaycan və Xəzər hövzəsi, İran, İraq və digər Yaxın və Orta Şərqlə regionu ölkələri və s.) əhatə olunmaqla əlverişli strateji mövqedə yerləşmişdir. Belə ki, Türkiyə dünyanın təsbit olunmuş qaz rezervlərinin 71.8, neft rezervlərinin isə 72.7 faizinin mövcud olduğu bir bölgədə yer tutmuşdur. Bu səbəbdən də Türkiyə təbii ehtiyatlarla zəngin ölkələrlə bunların satışının təşkil edildiyi bazarlar arasında təbii körpü əhəmiyyəti daşımaqla dəhliz rolunu oynayır və mənbələr və dəhlizin müəyyən edilməsində söz sahibi olmaqla enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm bir ölkə kimi ön plana çıxmaqdadır (Türkiyə'nin Enerji Stratejisi, 2008). Avropa və Asiya, Qara dəniz və Aralıq dənizi və oradan da dünya okeanı olmaqla mühüm coğrafi məntəqələri əlaqələndirən “qızıl körpü” mövqeyinə sahib olması onun geostrateji rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

2. Türkiyənin Enerji Siyasəti

Dünyanın bütün dövlətlərində olduğu kimi, Türkiyədə də enerji ehtiyatları və xüsusilə də karbohidrogen ehtiyatları strateji əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfi deyildir ki, bu məsələ hal-hazırda Türkiyədə hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf partiyasının hələ hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl 2002-ci il seçkiləri dövründə irəli sürdüyü seçki bəyannaməsində də öz əksini tapmışdır. Bəyannamənin ucuz və etibarlı enerji başlığı altında qeyd edilmiş hissəsində enerji siyasəti “davamlı inkişaf və beynəlxalq səviyyədə rəqabətə davamlı iqtisadiyyat

yaratmağın ən mühüm vasitələrindən biri” kimi nəzərdən keçirilmişdir (AK Parti seçim beyannamesi, 2002). Bəyannamədə əvvəlki hökumətlərin enerji sahəsində siyasətləri tənqid olunaraq “onların son dövrlərdə həyata keçirdikləri siyasətləri nəticəsində enerji sahəsi Türkiyə üçün təcili və içindən çıxılması mürəkkəb olan problem halına gətirilmişdir” deyə qeyd edilir. Orada həmçinin bildirilir ki, ölkənin strateji böyümə perspektivləri ilə uyğunsuzluq təşkil edən müqavilə və sözləşmələr Türkiyəni ödənilməsi getdikcə çətinləşən maliyyə yükü altında qoymuşdur. Həmin maliyyə yükü də əlavə olaraq yüksək məhsul qiymətləri və vergilərlə birlikdə istehlakçılara çatdırılır. Bütün bunlar isə, istehlakçını enerji istehlqından yayındırmaqla böyüməni, yerli sənayenin rəqabətədavamlılığını azaldan və xarici sərmayə yatırımlarının əngəlləyən nəticələr meydana gətirir. Bəyannamədə Ədalət və İnkişaf partiyasının enerji siyasətinin əsasını, enrjinin ucuz və etibarlı bir şəkildə təmin edilməsi, rəqabətədavamlı enerji bazarının formalaşdırılması, vətəndaşların büdcələrindəki yükün azaldılması, ətraf mühit və insan sağlığının qorunması təşkil etdiyi vurğulanmış, bu məqsədlərin reallaşdırılması üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyən edilmişdir: (AK Parti seçim beyannamesi, 2002).

*Bərpa oluna bilən və alternativ enerji mənbələrinə yönətiləcək,

*Ətraf mühitin qorunması məqsədilə təmiz enerji mənbələri və transformasiya texnologiyasından faydalanılacaq,

*İstehsal, daşınma, təminat və xidmətin həyata keçirilməsində məhsuldarlıq artırılacaq,

*Qonşularımızdakı neft və təbii qazın dünya bazarlarına çatdırılmasında ölkəmizin təminat terminalı olma imkanları dəyərləndirilərək enerjide regional güc halına gəlinəcəkdir.

Türkiyənin enerji ehtiyatları zəngin olan bölgələrlə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və enerji ehtiyacı yüksək olan bölgələr arasında yerləşməsi onun mühüm geostrateji və geosiyasi mövqeyinin göstəricilərindəndir. Bu vəziyyət Türkiyə Respublikasının da strateji hədəflərini müəyyən etmək məsələsinə təsirsiz qalmamışdır. Qeyd edək ki, hələ Ədalət və İnkişaf partiyası hakimiyyətə gəldiyi dövrdə həmin hədəflərə çatmaq üçün müəyyən siyasətin həyata keçiriləcəyini də nəzərdə tutmuşdu. İlk olaraq, 2001-ci ildə 126.9 mlrd. kilovat saat olan enerji tələbatının 2010-cu ildə 270 mlrd. kilovat saata çatacağı təxmin edilirdi.

Ümumiyyətlə, Türkiyə Respublikasının enerji strategiyası iqtisadi inkişaf və iqtisadi böyümə, enerji təminatının təhlükəsizliyi, ekoloji tarazlığın davamlılığının qorunması və beynəlxalq münasibətlər kimi faktorları nəzərə almaqla formalaşdırmışdır. Enerji təminatının davamlı, keyfiyyətli ardıcıl, təhlükəsiz və uyğun qiymətlərlə həyata keçirilməsi Türkiyənin enerji siyasətinin əsas məqsədi kimi müəyyən edilmişdir (On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023, TBMM). Qeyd edilən məqsədin müəyyənlişdirilməsi Türkiyənin ümumi iqtisadi inkişafı

ilə birbaşa əlaqədardır. Son dövrlərdə yaşanılmış bir çox mənfi hallara (pandemiya, zəlzələ və s.) baxmayaraq, Türkiyə əsas iqtisadi göstəricilər baxımdan mühüm nailiyyətlərə imza atmışdır. Təkcə ümumi daxili məhsul istehsalına diqqət yetirsək, 2021-ci ildə Türkiyə 11 faiz artımla G-20 ölkələri arasında ən yüksək böyümə göstəricisinə sahib olmuşdur. Ümumilikdə, 2002-2020-ci illərdə Türkiyə ildə orta hesabla 5.2 faiz inkişafa nail olmuşdur. 2002-ci ildə 238 mlrd. dollar olan milli gəlir keçən müddət ərzində üç dəfə artaraq, 2021-ci ildə 803 mlrd dollara yüksəlmişdir. 2002-ci ildə 36 mlrd. dollar həcmində olan ixracat isə 2021-ci ildə rekord göstərici nümayiş etdirərək 225 mlrd. dolları ötüb keçmişdir (Güney, 2017). Ümumilikdə isə, 2021-2023-cü illər üzrə orta müddətli maliyyə planlamasında nəzərdə tutulan iqtisadi siyasətin əsas məqsədi Yeni İqtisadi Proqramlar ilə əldə edilən nailiyyətlərin qorunaraq inkişaf etdirilməsi, daxili və xarici müvazinətin yenidən yaradılması ilə bu tarazlıq üzrə inşa ediləcək strateji islahatlarla əhatəli, davamlı və məşğulluğa yönəlmiş böyüməni hədəfləyən siyasətlərlə global iqtisadiyyatda meydana gələn yeni normaların müəyyənləşdirdiyi iqtisadi fərsətləri istifadə edərək, istehsala, ixracata və maliyyə dayanıqlığına söykənən iqtisadi dəyişiklik və transformasiyanın həyata keçirilməsidir (Güney, 2017). Qeyd edilən məqsədlərin reallaşdırılması zamanı dövlət kapital qoyuluşu siyasəti icərisində karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi məsələsinə də yer ayrılmışdır. Həmin siyasətə əsasən, neft və təbii qaz mənbəyi axtarış fəaliyyətlərinin sürətləndirilməsi və Qara dənizdə kəşf olunan Sakarya təbii qaz sahəsinin istehsala alınaraq ən qısa zamanda iqtisadi yönümdən istifadəyə başlanılması irəli sürülmüşdür (Güney, 2017). Ümumiyyətlə götürüldükdə, Türkiyənin enerji strategiyasının əsas hədəfləri aşağıda qeyd edilənlərə yüksək səviyyədə nail olmaqdan ibarətdir:

1. Enerji diversifikasiyası (şaxələndirilməsi)
2. Enerji təminatının təhlükəsizliyi
3. Enerji idxalatı və ticarəti, bu sahədə regional və beynəlxalq əməkdaşlıq
4. Bərpa olunan enerji
5. Enerji istehlakının səmərəliliyi

Yuxarıda qeyd etdiyimiz məqsədlərin reallaşdırılması üzrə işlər Türkiyənin 2019-2023-cü illəri əhatə edən on birinci inkişaf planında da (491, 492 və 493-cü hədəf və siyasətlər) nəzərdə tutulmuşdur. Həmin hədəflərə görə (On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023, TBMM).

*Bərpa oluna bilən enerji mənbələrindən əldə edilən enerji istehsalı artırılacaq, bərpa oluna bilən enerji istehsalının şəbəkəyə təhlükəsiz bir şəkildə inteqrasiyasının təmin edilməsi məqsədilə lazımı planlama və sərmayə qoyuluşu həyata keçiriləcəkdir (müvafiq modellər sayəsində bərpa oluna bilən mənbələrin elektrik enerjisi istehsalında daha geniş şəkildə istifadəsi

təmin ediləcək, bərpa olunan enerji istehsalı müəssisələrinin şəbəkəyə inteqrasiyası və müvafiq texniki yardım layihələri həyata keçiriləcək və s.).

*Daha səmərəli və öz enerjisini istehsal edə bilən binalar geniş yayılacaqdır (mövcud binalarda enerji səmərəliliyinin artırılmasına dəstək veriləcək, Milli Yaşıl Tikinti Sertifikatlaşdırma sistemi yaradılacaq, ictimai binalarda enerji effektivliyi layihəsi həyata keçiriləcək və s.).

*Elektrik şəbəkə və sistemləri daha da gücləndiriləcək və çevik hala gətiriləcəkdir (elektrik enerjisində texniki və qeyri-texniki itkilər azalacaq və bu çərçivədə qeyri-texniki itkiləri azaltmaq üçün maarifləndirmə, təşviq və sanksiya tətbiqləri yaradılacaq, smart sayğaclar və məsafədən oxuma sistemlərinin istifadəsi genişləndiriləcək və yoxlamalar artırılacaq).

3. Türkiyənin Xarici Siyasətində Enerji Dəhlizi Məsələsi

Türkiyə daxili enerji mənbələri hesabına özünün enerji təhlükəsizliyinin təminatına nə qədər çox çalışsa da bunu həyata keçirməkdə bir sıra problemlərlə qarşılaşmışdır və bunu təmin etmək tam mənasında mümkün olmamışdır. Bunun əsas səbəbi əvvəlki paraqraflarda da qeyd etdiyimiz kimi, neft və qaz yataqlarının yetərli qədər olmamasıdır. Bu istiqamətdə aparılan addımlar hələ ki, ölkənin enerji təminatını tam ödəyəcək miqdarda mənbələrin kəşfinə gətirib çıxarmamışdır. Bununla yanaşı, Türkiyənin yerləşdiyi coğrafi məkan bu dezavantajın aradan qaldırılmasında mühüm rola malikdir. Belə ki, Türkiyə respublikasının ərazisi Rusiya, Qafqaz və onun vasitəsilə Xəzər dənizi hövzəsi, o cümlədən İran, İraq, Suriya, Aralıq dənizi vasitəsilə həmçinin dünya ökeni ilə əlaqələri genişləndirmək imkanlarına malikdir. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyəni əhatə edən dövlətlərin əksəriyyəti neft və təbii qazla zəngin resurslara malikdirlər. Bu səbəbdən də Türkiyə özünün enerji təminatını davamlı və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirmək üçün bu dövlətlərlə münasibətlərini tənzimləməli və həyata keçiriləcək hər hansı tədbirdə bu problemin mövcudluğunu da diqqətdə saxlamalıdır.

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Sovet imperiyasının parçalanması və onun tərkibindən yeni respublikaların, o cümlədən türk xalqlarının ayrılaraq müstəqil dövlətlər yaratmaları Türkiyənin bu istiqamətdə xarici siyasətinin yenidən formalaşdırılmasına da öz təsirini göstərmiş oldu. 1990-cı illərin əvvəllərində Türkiyə Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə aktiv siyasət həyata keçirməyə başladı. Lakin 90-cı illərin ikinci yarısından bu siyasət nisbətən müvazinətli şəkildə həyata keçirilməyə başlandı. Türkiyənin 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq sürətli bir şəkildə inkişaf edən iqtisadiyyatı ölkənin enerjiyə olan tələbatını artırmış, xarici siyasətin ən mühüm məsələlərindən biri də ucuz və təhlükəsiz enerji mənbələrinə sahib olmaq təşkil edirdi. İstər daxili, istərsə də regional arenada meydana çıxan bu

iki inkişafın nəticəsində enerji siyasətləri Türkiyə baxımından 2000-ci illərin ən mühüm xarici siyasət məsələsi olaraq ortaya çıxmış oldu. Həmin iki məsələyə əlavə olaraq, Xəzər dənizi hövzəsinin, xüsusilə təbii qaz sahəsində soyuq müharibənin sona çatmasından etibarən alternativ bir enerji mənbəyi olaraq gündəmə gəlməsi Rusiya və Qafqazı Türkiyə xarici siyasətinin ən mühüm maraq dairəsindən birinə çevirdi. Başqa sözlə ifadə etsək, Türkiyəni bölgənin enerji terminalına çevirmək və inkişaf edən iqtisadiyyatına ucuz və təhlükəsiz enerji təminatını həyata keçirmək istəyən Ədalət və İnkişaf partiyası hökuməti bu dövrdə qonşu və bölgə dövlətləri ilə bir sıra enerji müqavilələri imzaladı.

Cədvəl 1.
Türkiyənin təbii qaz alışı müqavilələri (1986-2013-cü illər) (PETFORM, 2024).

Ölkə	İmzalanma tarixi	Həcmi (mlrd. kub m. /il)	Başlanma ili	Sona çatma ili	Müddət (il)
SSRİ	14.02.1986	6	1987	2012	25
Əlcəzair (MTQ)	14.04.1988	4	1994	2021	27
Nigeriya (MTQ)	9.11.1995	1.2	1999	2021	22
İran	8.08.1996	10	2001	2026	25
Rusiya (Mavi axın)	15.12.1997	16	2003	2028	25
Rusiya (Balkan marşrutu)	18.02.1998	8	1998	2021	23
Rusiya (Balkan marşrutu)	1998	4	1998	2021	23
Türkmənistan	21.05.1999	16	başlanmadı	başlanmadı	30
Azərbaycan	12.03.2001	6.6	2007	2022	15
Rusiya (Balkan marşrutu)	2013	1	2013	2036	23
Rusiya (Balkan marşrutu)	2013	5	2013	2043	30

Nəticə olaraq, Türkiyənin bu aktiv enerji siyasəti Azərbaycan, Rusiya, Türkmənistan və İrani xarici siyasət gündəminin ön sıralarına çəkdi. Qeyd edilən dövrdə enerji siyasəti ilə əlaqədar olaraq üç mühüm layihə həyata keçirildi. 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ilə başlanmış prosesin nəticəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xətti 2006-cı ildə, 2001-ci ildə əsas qoyulmuş Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru xətti fəaliyyətə başlamışdır. 1998-ci ildə razılaşdırılmış və Rusiya təbii qazının Türkiyəyə gətirilməsi məqsədini daşıyan Mavi axın

layihəsi də 2005-ci ildə tamamlanmışdır. Qeyd edilən bu üç enerji xətti Türkiyə ilə Azərbaycan, Rusiya və Gürcüstan arasında güclü bir qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla bərabər, Türkiyənin artan enerji ehtiyacını da əhəmiyyətli miqyasda qarşılamaş oldu. Bütün bunların nəticəsində, Türkiyənin tədarük etdiyi cəmi təbii qaz həcmi 2002-ci ildə 17 mlrd. kub metrədən 2008-ci ildə 38 mlrd. kub metrə, 2018-ci ildə 50 mlrd., 2022-ci ildə isə 55 mlrd. kub metrə yüksəlmişdir (T.C. EPDK, Doğal Gaz Piyasası 2022 Yılı Sektör Raporu). Türkiyənin enerji təminatında diqqət yetirdiyi əsas dövlətlərdən biri də Türkmənistanıdır. Belə ki, Xəzər hövzəsində yerləşən bu türkdilli dövlət də enerji resursları ilə zənginliyinə görə fərqlənir. Türkmənistanla bu sahədə ilk əlaqələrin qurulması onun 1991-ci ildə müstəqillik əldə etməsilə daha da aktivləşdi. Müstəqilliyin ilk illərindən Türkmənistan təbii qazının Türkiyəyə nəqli nəzərdə tutulurdu. Buna görə də, Türkmənistandan Türkiyəyə qədər uzana biləcək bütün boru kəməri marşrutları nəzərdən keçirilmişdi. Türkmənistandan Türkiyəyə (və ya Qərba) boru kəmərinin keçə biləcəyi üç marşrut variantı nəzərdən keçirilirdi. Birinci yol Rusiya sərhədindən-şimaldan Türkiyəyə keçməkdədir; ikinci yol Xəzər dənizi və Azərbaycan vasitəsilə daşınanı nəzərdə tutur; üçüncü yol isə kəmərin İran sərhədindən, cənub istiqamətində çəkilməsidir. Türkmənistanın öz təbii qazını İran vasitəsilə Türkiyəyə çatdırması ideyası ilk dəfə İran tərəfindən irəli sürülüb. 1995-ci ilin yanvarında türkmən qazının İran üzərindən həm Türkiyəyə, həm də Avropaya satılması və nəqli üçün kəmərin çəkilməsi nəzərdə tutulurdu. İran və Türkiyə bu layihəni dəstəkləyirdilər. 1995-ci ilin fevralında Neft və Təbii Qaz İxracına dair Dövlətlərarası Şura beynəlxalq səhmdar cəmiyyəti olan Türkmənistan Transkontinental Boru Kəmərinə (TTP) yaratdı. TTP yeni təbii qaz xəttinin planlaşdırılması, maliyyələşdirilməsi, tikintisi və istismarını öz üzərinə götürəcəkdə. Dövlətlərarası Şura, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB), Dünya Bankı və Yaponiya Xarici İnvestisiya Assosiasiyası 1400 km uzunluğunda boru kəmərinin tikintisi üçün maliyyə vəsaiti ayırmağa hazır olduqlarını bəyan etmişdilər. Lakin ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyaları səbəbindən layihələrin beynəlxalq maliyyə dəstəyi almayacağı bəlli olanda, Türkmən hökuməti 1996-cı ildə layihədən geri çəkməli oldu (Olcott, 2004). Türkmən qazının Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə nəqli ideyası 1993-cü ildən müzakirə olunsada, ilk addım 1996-cı ilin martında, Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovun Gürcüstana səfəri zamanı atılmışdır. Gürcüstanda həyata keçirilən görüşlərdə Türkmənistanın Türkiyə ilə hər il 15 mlrd. kub metr təbii qaz alınması barədə razılığa gəldiyi açıqlanmışdır. Qərara alınmışdı ki, Gürcüstan və Türkiyə arasında boru kəməri iki ölkənin yaratdığı konsorsium tərəfindən çəkilsin. Görüşlərdən sonra Gürcüstan tərəfi mövcud kəmərlərə 25 km təbii qaz xəttinin çəkilməsinin kifayət edəcəyini bildirmişdi. Bundan sonra həmin ilin iyun ayında BOTAŞ

nümayəndələri Gürcüstanın Rustavi şəhərinə qədər boru kəmərinin kifayət qədər olduğunu, lakin Türkiyə sərhədinə qədər yeni boru kəmərinin çəkilməli olduğunu açıqladılar. Nəhayət, Türkmənistan türkmən qazının Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə nəqlinə dair müqavilənin Ankarada imzalandığını açıqlamışdı. Müqaviləyə əsasən, çəkiləcək xəttin qısalığı səbəbindən bir il sonra, 1997-ci ilin qışında Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə sutkada 300 min kub metr təbii qaz idxal oluna bilərdi. Mövcud boru kəmərinə təmir işlərinə razılaşmadan sonrakı iki həftə ərzində başlanmalı idi. Layihə çərçivəsində 250 km uzunluğunda kəmərin təmiri və 25 km uzunluğunda yeni kəmərin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bütün layihənin ümumilikdə 150 milyon dollara başa gələcəyi təxmin edilirdi. Bu müqavilə üç ölkə üçün də çox sərfəli görünərdə, tərəflər çox vacib amili nəzərə almamışdılar. Türkmənistan qazını Gürcüstana çatdırmaq üçün ilk növbədə Rusiya ərazisindən keçməli olduğuna görə onun da müqaviləyə daxil edilməsi lazım idi. Bundan başqa, istifadə olunacaq boru kəmərləri “Qazprom”un nəzarətində idi. Yeni layihə türkmən qazının Orta Asiya-Mərkəz təbii qaz xətti ilə nəql edilərək Gürcüstana, oradan isə Ukraynaya deyil, Türkiyəyə paylanacağına göstəricisi idi. Magistral kəməre nəzarət edən “Qazprom” Türkmənistan, Türkiyə və Gürcüstanın hazırladığı layihədə əməkdaşlıq etməmək qərarına gəlmişdi. Əvvəlcə Rusiya, Gürcüstan və Ermənistan üzərindən Türkiyəyə gedəcək bir kəmərin çəkilməyi təklif etmişdi (Jervalidze, 2006). Son təklif Türkiyə tərəfindən də qəbul edilməmişdi. Nəticədə bu layihə həyata keçirilməmişdi. Lakin Türkiyənin enerji bazarı Rusiyanın diqqətini çəkmişdi və nəticədə 1997-ci ilin dekabrında Mavi axın layihəsi imzalandı.

Baş verən hadisələr nəticəsində Türkmənistan təbii qazını Türkiyə və digər Avropa ölkələrinə çatdırmaq üçün Qazpromun xətlərindən istifadə edə bilməyəcəyini anladı və təbii qaz ixracına Rusiyadan başqa alternativ olaraq Xəzər dənizindən yeni boru kəmərinin çəkilməsi ideyasını nəzərdən keçirdi. Əslində, Türkmənistanla Azərbaycanı Xəzər dənizi vasitəsilə birləşdirəcək Transxəzər Boru Kəməri layihəsinə dair ilkin razılaşma 1998-ci ilin aprelində, Türkmənistan prezidenti S. Niyazovun ABŞ-a səfəri zamanı da əldə edilmişdi. Layihə Azərbaycan tərəfi üçün də cəlbedici idi. Belə ki, 1996-cı ildə Azərbaycan özünün zəngin Şahdəniz qaz yatağının işlənməsinə dair müqavilə imzalamışdı. Yeni layihəyə əsasən, Türkmənistan qazı Xəzər dənizinin altı ilə çəkilən kəmərlə Azərbaycana, oradan da Gürcüstan ərazisindən keçməklə Türkiyəyə nəql olunacaqdı (Jervalidze, 2006). Bu layihə daha qısa olması ilə seçilirdi. 1998-ci ildə Türkiyəyə təbii qaz satmaq üçün Rusiya və Türkmənistan tərəfindən Qara dəniz və Xəzər dənizindən keçməyi nəzərdə tutan iki fərqli marşrut variantı təklif edilmişdi. 1999-cu il mayın 21-də Türkmənistan hökuməti ilə BOTAS arasında 30 il müddətinə hər il 16 milyard kub metr təbii qazın alışı-satqısı haqqında müqavilə imzalandı.

Bundan əlavə, tərəflər Xəzərdən keçməklə Avropaya illik 14 milyard kub metr təbii qazın satışını nəzərdə tutan ümumi tutumu 30 milyard kub metr olan Təbii Qaz Boru Kəmərinin tikintisi layihələrini də hazırlamışdılar. 1999-cu ilin iyununda Transxəzər Təbii Qaz Boru Kəməri layihəsini dəstəkləyən ölkələr qrupu tərəfindən layihənin dəyəri 2 ilə 2,5 milyard dollar arasında qiymətləndirilmişdi və onlar boru kəmərinin tikintisinin 2002-ci ilə qədər tamamlana biləcəyini hesablamışdılar. Həmin ilin noyabr ayında Türkiyə, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və ABŞ-ın yüksək səviyyəli rəsmiləri Transxəzər Təbii Qaz Boru Kəməri ilə bağlı hökumətlərarası saziş imzalamaq üçün Ankarada bir araya gəldilər (Jervalidze, 2006). 1999-cu ilin noyabrında İstanbulda keçirilən ATƏT-in sammitində Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri Xəzər dənizi ilə Türkiyəni birləşdirən neft və təbii qaz kəməri layihələri üzrə sazişlər imzaladılar. Lakin Rusiya bu hadisələrə tez bir zamanda mənfi reaksiya verdi. Eyni zamanda Türkmənistanın da mövqeyi bu məsələdə irəliləyişə mane olurdu. Belə ki, Türkmənistan Xəzərin statusuna dair danışıqların ilkin mərhələsində qeyri-müəyyən mövqe nümayiş etdirirdi. O, bir tərəfdən Xəzərin milli sektorlarla bölünməsinin vacibliyini bəyan edir, digər tərəfdənsə “dənizdən birgə istifadə” (kondominum) prinsipinin əsas götürülməsi ideyalarını dəstəkləyirdi. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsində Türkmənistanın Xəzərdəki bəzi yataqlarla bağlı Azərbaycana qarşı bir sıra iddialarla çıxış etməsi də, gərginliyin əsas mənbələrindən birini təşkil edir. Qeyd edək ki, hələ 1997-ci ilin yayında İslam Konfransı Təşkilatının Aşqabadda keçirilən Sammitində Türkmənistan rəhbərliyi Azərbaycan tərəfinə guya sovet dönməindən qalmış “dəniz sərhədlərinin delimitasiyası” xəritəsini təqdim edərək, “Azəri” və “Çıraq” yataqlarının Azərbaycanın deyil, Türkmənistanın sektorunda olduğunu sübut etməyə çalışmış və müəyyən kompensasiya müqabilində bu yataqlara iddiadan əl çəkməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Əsas iddia isə, türkmənlərin “Sərdar” adlandırdıqları “Kəpəz” yatağı ilə bağlı idi. Qeyd edək ki, təxmini hesablamalara görə, bu yataqda 80 milyon tondan artıq neft ehtiyatı vardır. 1997-ci ilin yayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Rusiyanın “Lukoil” və “Rosneft” şirkətləri arasında “Kəpəz”in istismarına dair sazişin imzalanması o dövrdə rəsmi Aşqabadın sərt reaksiyası ilə qarşılanmışdı (Həsənov, 2010). Türkmənistanla Azərbaycan arasında yaranmış problemin aradan qaldırılması üçün hər iki ölkənin rəhbərliyi bir sıra addımlar atsa da, danışıqlar bu günə qədər nəticə verməyib. 1997-ci ilin dekabrında iki ölkə prezidentlərinin Tehrandakı görüşündə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinə dair ikitərəfli komissiyanın yaradılması qərara alındı. Prezident Heydər Əliyevin 1998-ci il yanvarın 16-da imzaladığı sərəncamla Türkmənistanla danışıqlara dair xüsusi ekspert qrupu yaradıldı, yanvarın 18-də isə türkmən prezidenti Saparmurad Niyazov

analoji sərəncam imzaladı. 1998-ci il fevralın 5-də ekspert qrupunun Aşqabadda ilk görüşü baş tutdu. Lakin nə Aşqabad görüşü, nə də martın 30-da Bakıda keçirilmiş danışıqlar heç bir ciddi nəticə vermədi. Sonrakı illərdə də iki ölkə arasında aparılan danışıqlar “Kəpəz”in taleyinə heç bir aydınlıq gətirmədi. 2007-2009-cu illərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında keçirilmiş görüşlər və danışıqlar münasibətlərə müəyyən konstruktivlik gətirsə də, hələ də iki ölkə arasındakı münasibətlərdə Xəzər dənizi ilə bağlı ortaq nöqtələr tapılmayıb (Həsənov, 2010). Rusiya ilə Qazaxıstanın da bu mübahisədə faktiki olaraq, Azərbaycanın qeyri-rəsmi müttəfiqi rolunda çıxış etməsi Aşqabadın manevr imkanlarını bir qədər məhdudlaşdırır. Ümumilikdə götürüldükdə isə, Türkmənistanın qaz ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması Azərbaycan üçün indiki vəziyyətdə çox da cəlbədicə görünür. Belə ki, Azərbaycan özünün təbii ehtiyatlarını dünya bazarına nəql etməkdə və Avropanın enerji təminatının təhlükəsizliyini həyata keçirməkdə daha çox maraqlıdır. Son dövrlərdə əldə olunmuş razılıqlarla hətta həmin həcmə daha da artırılması da nəzərdə tutulmuşdur. Bu mənada Türkmənistan qazı Azərbaycan üçün rəqabət xarakteri də daşımaqdadır. Ona görə də Azərbaycan tərəfinin Türkmənistan qazını nəql etməkdə qazancı yalnız ondan müəyyən tranzit ödənişlərinin alınması ilə məhdudlaşır. Xəzərin statusu məsələsinə gəldikdə isə, bu məsələdə Rusiya və Qazaxıstanla imzalanmış ikitərəfli müqavilələr prosesə öz müsbət təsirini göstərmişdir və dolayısı ilə Türkmənistan və İran tərəfi də hər hansı irəliləyiş əldə olunmadığını istəyirlərsə, beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq özlərinin qeyri – real iddialarından əl çəkməlidirlər. Hazırda Türkmənistan Azərbaycanla münasibətlərə yenidən baxır və münasibətlərin yeni müstəvidə qarşılıqlı faydalı şəkildə formalaşdırılması üçün əməli addımlar atılır. Məhz həmin addımların nəticəsidir ki, Türkmənistan özünün zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çatdırılması imkanlarını dəyərləndirməyə başlamışdır. Gələcəkdə nəql olunan təbii sərvətlərin həcmənin artırılması istiqamətində işlər aparılmaqdadır və hər iki tərəf bu məsələdə maraqlı olduqları dövlət başçıları səviyyəsində bəyan etmişlər.

Beləliklə, qeyd edilənlərdən də aydın olduğu kimi, Türkiyə Respublikası müxtəlif ölkələrdən enerji təminatını davamlı və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirmək məqsədini reallaşdırmaq üçün müxtəlif diplomatik addımlardan, qarşılıqlı çoxtərəfli və ikitərəfli əlaqələrdən və müqavilələrin imzalanması ilə yekunlaşan layihələrdən istifadə edilmişdir. Enerji mənbələri ilə zəngin olan Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və s. qonşu və region dövlətləri ilə imzalanmış müqavilələr bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qeyd edilən dövlətlərlə imzalanmış müqavilələr Türkiyəyə nəinki öz təminatını

həyata keçirməyə, eyni zamanda yaxın gələcəkdə Avropaya enerji məhsulları ixrac etməyə də şərait yaradan enerji koridoru rolu oynamağa şərait yaradacaqdır.

Nəticə

Ümumiyyətlə qeyd edilənlərdən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Türkiyə zəngin enerji ehtiyatları olan bölgələrlə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bölgələr arasında, əlverişli coğrafi mövqedə yerləşmişdir. Bu mövqe onun geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətini xeyli artırmışdır. Eyni zamanda Türkiyə iqtisadiyyatı da son zamanlar xeyli inkişaf etmişdir və bu inkişaf təbii olaraq enerji daşıyıcılarına olan tələbatın da artmasına gətirib çıxarır. Bu səbəblərdən də Türkiyənin geoiqtisadi və geosiyasi mövqeyi həm bu sərvətlərin inkişaf etmiş və tələbatı yüksək olan Avropa dövlətlərinə çatdırılması, həm də özünün inkişaf edən sənayesinin də artan ehtiyaclarını davamlı, hərtərəfli və təhlükəsiz şəkildə təmin etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyənin enerji siyasəti ölkənin enerji tələbatının davamlı, etibarlı və təhlükəsiz şəkildə təmin edilməsi istiqamətində müəyyən edilmişdir. Belə ki, ölkənin karbohidrogen ehtiyatları zəngin olmadığına görə, Türkiyənin ümumi ehtiyaclarının cüzi bir hissəsini təmin edir. Türkiyənin illik neft tələbatı təxminən 45 milyon ton, qaz tələbatı isə 60 milyard kub metrə yaxındır. Daxili istehsal bunun yalnız 15-20 faizini təmin edə bilər. Qalan hissəsi isə bu ehtiyatlarla zəngin qonşu və region dövlətləri (Azərbaycan, Rusiya, İran, İraq və s.) tərəfindən təmin edilir. Qeyd edilən dövlətlərdən yalnız Azərbaycan tərəfindən təminat etibarlı və davamlı şəkildə həyata keçirilmişdir və bunun həcmi getdikcə artmaqdadır.

Beləliklə, Türkiyənin ötən əsrin 90-cı illərindən başlayan enerji siyasəti bu sahədə saxələndirmə etmək və enerji mənbələri olan müxtəlif ölkələrdən təminatını davamlı və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirməkdən ibarətdir. Bu məqsədi reallaşdırmaq üçün müxtəlif diplomatik addımlardan, qarşılıqlı çoxtərəfli və ikitərəfli əlaqələrdən və müqavilələrin imzalanması ilə yekunlaşan layihələrdən istifadə edilmişdir. Həmin ölkələr içərisində bu enerji mənbələri ilə zəngin olan Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və s. qonşu və region dövlətləri ilə imzalanmış müqavilələr böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qeyd edilən dövlətlərlə imzalanmış müqavilələr Türkiyəyə nəinki öz təminatını həyata keçirməyə, eyni zamanda yaxın gələcəkdə Avropaya enerji məhsulları ixrac etməyə də şərait yaradan enerji koridoru rolu oynamağa imkan verəcəkdir.

Ədəbiyyat

AK Parti seçim beyannamesi-2002, <https://www.akparti.org.tr/media>

Arif (Şıxəliyev), E. (2020). *Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti*. Naxçıvan.

Brzezinski, Z. (2020). *Böyük şahmat taxtası*. Qanun.

Davutoğlu, A. (2001). *Stratejik derinlik. Türkiye'nin uluslararası konumu*. Küre Yayınları.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023. *Resmi Gazete*. 25 Şubat 2012.

Gül, A. (2007). *Yeni Yüzyılda Türk Dış Politikasının Ufukları*. TC Dışişleri Bakanlığı Yayınları.

Güney, N. A. (2017). Türk-Rus İlişkilerinde İkinci Bahar Kalıcı mı?. B. Duran, K. İnat, M. Caner (Ed.). *Türk Dış Politikası Yıllığı*. (s. 45-64). SETA Yayınları.

Həsənov, Ə. (14 noyabr 2010). Xəzərin hüquqi statusu məsələsi və Azərbaycanın geoiqtisadi maraqları. *525-ci qəzet*.

Jervalidze, L. (2006). *Georgia: Russian foreign energy policy and implications for Georgia's energy security*. GMB Publishing Ltd.

Olcott, M. B. (2004). *International Gas Trade in Central Asia: Turkmenistan, Iran, Russia and Afghanistan*. FSI Stanford.

On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023, TBMM, 2019. <https://www.sbb.gov.tr/wp->

Özer, M. A. (2006). *Avrupa Birliği yolunda Türk kamu yönetimi: küreselleşme ve yerelleşme ekseninde bir değişimin hikâyesi*. Platin.

PETFORM, 2024, <https://www.petform.org.tr/dogal-gaz->

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 Yılı Genel Faaliyet Raporu. 2022.

T.C. EPDK, Doğal Gaz Piyasası 2022 Yılı Sektör Raporu, <https://md.teyit.org/file>

T.C. EPDK, LPG Piyasası 2022 yılı sektör raporu. Ankara, 2023.

Türkiye'nin Enerji Stratejisi, 2008, <https://www.mfa.gov.tr/data/>